

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA FOYDALANILADIGAN XARITALAR VA ATLASLAR TAHLILI

Nurmamatov Jasur Tashpulatovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Geografiya va ekologiya fakulteti magistranti,
Samarqand viloyati, Payariq tumanidagi 79-maktabi, geografiya o‘qituvchisi.
jassurziyo88@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada umumta’lim maktablarida geografik xaritalar va atlaslarning dars jarayonidagi ahamiyati va ulardan foydalanish uslublari haqida takliflar hamda atlaslar tahlili yoritilgan.

Kalit so‘zlar: geografiya, xarita, masshtab, globus, atlas.

MAPS AND ATLASES USED IN HIGH SCHOOLS

Annotation: The article describes the importance of geographic maps and atlases in the teaching process and methods of their use in general education schools, as well as the analysis of atlases.

Key words: geography, map, scale, globus, atlas.

Umumta’lim maktablari o‘quv xaritalari va ulardan foydalanish

Geografiya fanini xaritasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Xarita geografiya o‘rganadigan barcha predmet va hodisalar haqida hikoya qiladi, xaritalar geografik ma’lumotlarni tez, aniq va lo‘nda qilib hikoya qilishda geografiya darsliklariga tenglashtiriladi. Geografiya sohasida olib boriladigan har qanday tadqiqotlar ham xaritalar bilan bog‘liq ravishda bajariladi.

Geografiya ta’limining mazmunli va qiziqarli bo‘lishida hamda o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishda ko‘rgazmali qurollar, xususan, xaritalarning o‘rni va ahamiyati katta bo‘lib, darslarda yuqori samaradorlikka erishish uchun matnli ma’lumotlar berish bilan birga muntazam ravishda turli mavzulardagi va masshtabdagi o‘quv xaritalari, atlaslar, globuslar, yozuvsiz xaritalar bilan ishlash talab etiladi. Binobarin, o‘quvchilar turli geografik ob’ektlarning geografik o‘rnini bilmay turib, ular haqidagi ma’lumotlarni ongli holda o‘zlashtira olmaydilar. O‘qituvchi o‘quvchilarni yangi geografik ob’ektlar bilan tanishtirish jarayonida ularni devoriy xaritadan ko‘rsatib, bu ob’ektlarni atlas yoki darslik xaritasidan topishni va ularning geografik o‘rnini tahlil qilishni o‘rgatishi maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda ta’lim tizimiga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etishga katta e’tibor berilmoqda. Geografiya fanini o‘rganishda xaritalar katta ahamiyatga ega

bo‘lib, o‘z navbatida barcha geografik tadqiqotlar ham xaritalar vositasida amalga oshiriladi. Xarita geografiya o‘rganadigan barcha predmet va hodisalar haqida hikoya qiladi, xaritalar geografik ma’lumotlarni tez, aniq va lo‘nda qilib hikoya qilishda geografiya darsliklariga tenglashtiriladi. Geografiya sohasida olib boriladigan har qanday tadqiqotlar ham xaritalar bilan bog‘liq ravishda bajariladi.

Geografiya ta’limining mazmunli va qiziqarli bo‘lishida hamda o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishda xaritalarning o‘rni va ahamiyati katta bo‘lib, darslarda yuqori samaradorlikka erishish uchun matnli ma’lumotlar berish bilan birga muntazam ravishda turli mavzulardagi va masshtabdagi o‘quv xaritalari, atlaslar, globuslar, yozuvsiz xaritalar bilan ishlash talab etiladi. Binobarin, o‘quvchilar turli geografik obyektlarning geografik o‘rnini bilmay turib, ular haqidagi ma’lumotlarni ongli holda o‘zlashtira olmaydilar. O‘qituvchi o‘quvchilarni yangi geografik obyektlar bilan tanishtirish jarayonida ularni devoriy xaritadan ko‘rsatib, bu obyektlarni atlas yoki darslik xaritasidan topishni va ularning geografik o‘rnini tahlil qilishni o‘rgatishi maqsadga muvofiqdir.

Umumta’lim maktablari geografiya fanini o‘rganishda turli maxsus xaritalar, yozuvsiz xaritalar va xarita-sxemalaridan foydalaniladi. Yozuvsiz xaritalarda kartografik to‘r berilib, asosiy geografik ob’yektlar ko‘k rangda tasvirlanadi, ulardan o‘quvchilarning amaliy mashg‘ulot o‘tkazishlari va mustaqil ishlashlari uchun zarur vosita sifatida foydalaniladi. Shuningdek, geografiyadan olgan bilimlarini o‘quvchilar xotirasida mustahkamlashda ahamiyati kattadir.

Umumta’lim maktablari uchun yaratilgan geografik xaritalarda o‘quvchining yoshi va psixofiziologik xususiyatlari hisobga olinadi. Xaritalarda tasvirlangan geografik ob’yektlar mukammal, mazmunli va oson o‘qiladigan bo‘lishi shart. Kartografik tasvirlar ikki xil shaklda beriladi:

- ob’yektlar xaritada shartli belgilar va ranglar bilan tasvirlanadi, ob’yektlarni xaritada ko‘rish bilan o‘quvchilarda geografik ob’jekt to‘g‘risida tasavvur hosil bo‘lishi va ko‘z oldiga kelishi lozim.

- xaritalarda tasvirlanadigan geografik ob’yektlar shartli ravishda qabul qilingan shartli tasvirlar yordamida tasvirlanadi.

Umumta’lim maktablarining o‘quv xaritalari matematik asoslari va komponovkasini to‘g‘ri joylashtirish muhim sanaladi. Xaritalarning mayda masshtabliligi doirasida yer ellipsoididan tekislikka o‘tishda vujudga keladigan xatoliklarning mavjudligi xaritalar matematik asosining xususiyatlari hisoblanadi. Shuning uchun mayda masshtabli xaritalarda o‘lchangan masofa, maydon, shakllar yer yuzasidagi holatidan farq qiladi. O‘quvchilarning xaritadan foydalanishini osonlashtirish uchun proyeksiyalar va masshtablarning bir-biriga uyg‘un bo‘lishi maqsadga muvofiq. Xaritalarda berilgan kartografik to‘rning ahamiyati katta bo‘lib, gorizont tomonlarini, ob’yektlarning o‘rnini, masofa va maydonlarni aniqlashda zarur

element hisoblanadi. Kartografik to‘r yordamida mahalliy va mintaqa vaqtini, iqlim xususiyatlarini va yer sharining sharsimonligini ko‘rsatish mumkin.

Umumta’lim maktablarining geografiya fani dasturlarida barcha sinflar uchun yozuvsiz xaritalarda geografik ob’yektlarning o‘rni va chegaralari aniqlanib chiziladi va nomlari yoziladi. Bu kabi ishlar devoriy xaritalar yoki atlaslardan foydalanib amalga oshiriladi. Umumta’lim maktablarida quyi sinflardan yuqori sinflarga borgan sari xaritalarga tushiriladigan ma’lumotlar murakkablashib boradi. Bunda dastlab o‘quvchilarga mavzuli xaritalarda materiklar, okeanlar, dengizlar va ko‘llarning nomini yozish o‘rgatilsa, so‘ngra regionlar va davlatlar, aholisi, iqlim ko‘rsatkichlari, hayvonot dunyosining joylanishi ko‘rsatiladi. Har qanday yozuvsiz xaritalar bilan ishlashda tasvirlanayotgan geografik ob’yektlarni o‘qish uchun xaritaning chegara-sidan tashqaridagi bo‘sh joylarga legendalar va shartli belgilar beriladi.

Umumta’lim maktablarida geografiya fanini o‘qitishda sinflar uchun alohida xaritalar to‘plami, o‘quv atlaslari nashr qilingan. Sinflarning to‘plamiga kirgan xaritalarning proyeksiyasi, masshtabi va geografik asosi bir xil bo‘lib, ular faqat mazmuni bilan ajralib turadi. Xaritalar mavzuning kengligi bo‘yicha umumiy va xususiy yoki sohaviy xaritalarga bo‘linadi. Umumiy xaritalarda nisbatan ancha keng mavzu tasvirlanadi. Masalan, umumiy iqlim xaritasida asosiy meteorologik elementlar: havo harorati, yog‘in-sochin, shamol va bosim to‘liq tasvirlangan bo‘ladi. Shuningdek, umumiy sanoat xaritasida sanoatning barcha yetakchi tarmoqlari (sohalari) tasvirlangan bo‘ladi. Xususiy xaritalarda esa, ancha tor mavzu tasvirlangan bo‘ladi. Masalan, xususiy iqlim xaritasida yuqorida ko‘rsatilgan asosiy meteorologik elementlarning har biri alohida-alohida tasvirlanadi. «Sohaviy xarita» atamasi ko‘proq ijtimoiy-iqtisodiy mavzuda tuzilgan xaritalarga nisbatan qo‘llaniladi.

Xaritalar - ularda tasvirlanayotgan hodisalarni ilmiy tadqiq etish usuliga bog‘liq holda analitik va sintetik xaritalarga bo‘linadi. Analitik xaritalar hodisalar (jarayonlar) ning ayrim tomonlarini yoki xususiyatlarini, bu hodisalarning boshqa tomonlari yoki xususiyatlari bilan aloqalari, o‘zaro bog‘liqligini hisobga olmagan holda butundan ajratib ko‘rsatadi. Masalan, havo harorati, shamollar, yog‘in-sochinlar yoki balandlik mintaqalari, yonbag‘irlarning qiyaligi, parchalanib ketganligi va boshqalar. Ular iqlim, relyefning ayrim xususiyatlarini alohida qayd etadi. Sintetik xaritalar xaritaga olinayotgan hodisalar haqida to‘liq tasavvur beradi, ularda ushbu hodisalarning o‘ziga xos komponentlari, xususiyatlari, ichki va tashqi aloqalari hisobga olinadi hamda ularning integral tavsiflari beriladi, lekin bularning har birini xaritada alohida aniq va analitik tarzda ko‘rsatmaydi. Masalan, landshaft xaritalari, iqlim rayonlashtirish xaritalarida qator ko‘rsatkichlarning majmui asosida (harorat, yog‘in-sochinlar, ularning bir yillik o‘zgarishi va boshqalar) iqlimiy jihatlar ajratiladi.

Hodisalarning bir qancha xususiyatlarini birgalikda yoki bir qancha o‘zaro bog‘langan hodisalarni, lekin ularning har birini alohida o‘zining ko‘rsatkichida

ko’rsatadigan kompleks xaritalar alohida toifani tashkil etadi. Masalan, sinoptik xaritalar, topografik xaritalar va boshqalar. Xaritalar ularni o’rganish, hisobga olish, saqlash va boshqa maqsadlar uchun tasniflanadi. Xaritalarni ilmiy asosda tasniflash ularning alohida turlariga xos bo’lgan xususiyatlar va qonuniyatlarni o’rganishni osonlashtiradi. Shuningdek, u kartografik ishlab chiqarishni tashkil etishda o’z aksini topadi va korxonada ishini samarali yo’lga qo’yishga yordam beradi. Xaritalarning kataloglarini tuzish, ularni xaritalar saqlanadigan xonalarda tizimli joylashtirish va saqlash uchun zarur.

Geografiya sohasida olib boriladigan har qanday tadqiqotlar ham xaritalar bilan bog’liq ravishda bajariladi. Xarita – geografiya darslarida bilim olishning asosiy manbaidir. Shunday ekan har bir o’quvchi xaritani o’qiy olishi lozim. Agar o’quvchi xaritaga qarab o’rganilmagan dengiz yoki daryo haqida gapira olsa, tog’larning balandligi va yo’nalishini aniqlay olsa, ma’lum bir joyning er yuzasini yoki iqlimini ta’riflay olsa, bu o’quvchi xaritani biladi, deyish mumkin.

Xaritani o’qishdan avval xaritani tushunish kerak. Xaritani tushunish uchun esa xaritaning shartli belgilarni bilish zarur. Ammo o’quvchiga xarita shartli belgilar o’rgatilsayu, xaritani o’qishga oid mashqlar o’tkazilmasa, u samarali natija bermaydi. Xaritalarni odatda suhbat yo’li bilan taqqoslanadi, masalan, o’qituvchi o’quvchilarga savol beradi, o’quvchilar savollarga xaritalar asosida javob berish bilan faktik ma’lumotlarni aniqlaydilar va bu xaritalarni bir-biriga solishtirib tegishli xulosalar chiqaradilar. Xullas, geografik xaritalarni o’rganish davomida o’quvchilarning geografik dunyoqarashi, voqea, hodisa va jarayonlarni anglab yetishi, tushuntirishi va xulosa chiqarishi, hayotda qo’llay olishi, turli mazmundagi xaitalarni o’qib, ulardan to’g’ri foydalanish ko’nikmalari shakllanib boradi.

Hozirgi kunda “Kartografiya” davlat korxonasida ko’plab o’quv-uslubiy qo’llanmalar nashir etilmoqda. Ushbu o’quv-uslubiy qo’llanmalardan quyidagi xarita va atlaslar umumta’lim maktablarida ko’rgazmali qurol sifatida foydanilsa bo’ladi:

O’quv xaritalari:

- O’zbekiston Respublikasi tabiiy xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi foydali qazilmalar xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi suv resurslari xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi transport xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi iqlim xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi turistik xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi seysmalogik xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi yer resurslari xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi iqtisodiy xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi aholi xaritasi;
- O’zbekiston Respublikasi qishloq ho’jalik xaritasi;

- O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy xaritasi;
- O‘zbekiston Respublikasi energiya resurslari xaritasi;
- O‘zbekiston Respublikasi irrigatsiya va melioratsiya xaritasi;
- Dunyoning geologik xaritasi;
- Geografik kashfiyorlar xaritasi;
- Dunyoning tabiiy xaritasi;
- Dunyoning siyosiy xaritasi;
- Shimoliy Amerikaning tabiiy xaritasi;
- Janubiy Amerikning tabiiy xaritasi;
- Afrikaning tabiiy xaritasi;
- Osiyoning tabiiy xaritasi;
- Yevropaning tabiiy xaritasi;
- Avstraliya va Okeaniyaning tabiiy xaritasi;
- Dunyoning til oilalari va xalqlari xaritasi;
- Dinlar va irq xaritasi;

Ushbu xaritalardan tashqari O‘zbekiston Respublikasi barcha viloyatlarining tabiiy va iqtisodiy xaritalari ham mavjud.

Umumta’lim maktablari atlaslarining tahlili

Respublikamizda umumta’lim maktablarida geografiya fanini o‘qitishda nazariy bilimlar berish bilan birga, amaliy mashg‘ulotlar ham tasdiqlangan dastur asosida olib borilishi lozimligi belgilangan. Dastur asosida har bir sinfda boblar bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar olib boriladi. Bunda geografiya fanlarida sinflarga mo‘ljallangan alohida devoriy va yozuvsiz xaritalardan, geografik atlaslardan keng foydalaniladi. Ta’lim beruvchi o‘qituvchi tomonidan fanning nazariy jihatlarini amaliyot bilan bog‘lab olib borilishi o‘quvchilarning geografiya faniga qiziqishini oshirishi bilan birgalikda, atlaslardan foydalanish darajasi va ko‘nikmasini shakllantiradi.

Quyida umumta’lim maktablarida foydalaniladigan geografik atlaslarning tahlili berilgan.

5-sinf atlası “Tabiiy geografiyaning boshlang‘ich kursi”ga bag‘ishlangan bo‘lib, unda geografiyaning asosi bo‘lgan umumgeografik manbalar, xaritada mahsus belgi modellar yordamida tasvirlangan. Unda insonlarning Yer shakli va uning yuza qismi haqidagi tasavvurlarning o‘zgarishi, buyuk geografik kashfiyotlar, yarimsharlar xaritalari, buyuk geografik kashfiyotlar xaritalari, yerning shar shaklini isbotlovchi tasvirlar, gorizontning kengayishi, oy tutilishi, quyosh sistemasi, joy plani va qisqa plan olishni bajarish, shartli belgilar, xaritada masshtabning o‘zgarishi, yerning kosmik suratlardagi tasviri, joyda kompas, yulduzlar, quyosh va soatlarga qarab mo‘ljallanish, joy planini tuzish, yer yuzasining geografik xaritada tasvirlanishi, yerning o‘lchamlariga oid tasvirlar, geografik globus va xaritalardagi xatoliklar, meridian va parallellar, ularning globus va xaritalarda tasvirlanishi, globus va xaritaning farqlari,

joyning xaritada ko‘rinishi haqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, litosferaning umumiy tuzilishi, uning tarkibida yer qobig‘ining harakati va tuzilishi, gidrosfera qismida dunyo suv zaxiralari to‘g‘risida, suvning tabiatda aylanishi, daryo vodiysi, okean tubi va relyefi, atmosfera qismida atmosferaning tuzilishi, havo tarkibi, bulutlarning hosil bo‘lishi va turlari haqidagi ma’lumotlar berilgan. Yerning quyosh atrofidagi harakati va quyosh nuri bilan yoritilishi, O‘zbekistonning tabiiy xaritasi, okeanlar tabiiy xaritasi, dunyoning siyosiy-ma’muriy xaritasi, dunyo irqlari, tabiat zonalari, o‘simliklar, hayvonot dunyosi xaritalari hamda geografiya faniga oid eng muhim ma’lumotlar geografik tasvirlar orqali keltirilgan.

7-sinfda “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” faniga mo‘ljallangan atlasda Yer sharini bir butun shaklda va ularni materiklar va okeanlarga bo‘lib o‘rganish mumkinligini va ularning relyefi, geologiyasi, tuproq, o‘simliklari, iqlimi, hayvonot dunyosi va aholisi to‘g‘risida ko‘rgazmali shaklda ma’lumot beradi. Atlasda xaritalar quyidagi tartibda keltirilgan: yer po‘stining tuzilishi va litosfera plitalari, dunyoning tabiiy, iqlim, iqlim mintaqalari va o‘lkalari, tabiat zonalari, siyosiy, xalqlar va aholi zichligi kabi xaritalar berilgan. Materiklarning tabiiy, iqlim, tabiat zonalari va kompleks xaritalari hamda okeanlarning tabiiy xaritalari keltirilgan.

8-sinf uchun mo‘ljallangan “O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy atlasida”da O‘zbekistonning tabiiy, siyosiy-ma’muriy, aholi va mehnat resurslari, yoqilg‘i, elektroenergetika, qora va rangli metallurgiya, kimyo, mikrobiologiya, mashinasozlik va metalni qayta ishlash, qurilish materiallarini ishlab chiqarish, yengil sanoat, oziq-ovqat, qishloq xo‘jaligi, donli ekinlar, paxtachilik, uzumchilik, meva-rezavor ekinlar, sabzavot poliz va oziq-ovqat ekinlari, kartoshka yem-hashak ekinlari, chorvachilik, irrigatsiya va melioratsiya, tashqi iqtisodiy aloqalar, umumta’lim maktablari, litsey, kollej, oliy o‘quv yurtlari, sog‘liqni saqlash, kutubxonalar, turistik va xalq hunarmandchiligi, transport, iqtisodiy xaritalar to‘liq ravishda keng ma’lumotlar asosida berilgan. Shuningdek, bu atlasda respublikamizdagi viloyatlarning iqtisodiy xaritalari alohida berilgan.

9-sinf va 10-sinf uchun mo‘ljallangan “Dunyoning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi” atlasida dunyoning tabiiy, siyosiy, yer resurslari, suv resurslari, o‘rmon resurslari, ekologik, aholi, til oilalari va xalqlar, dinlar, irqlar, urbanizatsiya, yashash hayot darajasi, mineral xom-ashyo resurslari, yoqilg‘i, elektr-energiya, qayta ishlovchi, qora-rangli metallurgiya, kimyo, mashinasozlik, to‘qimachilik sanoati, agroiklim resurslari, qishloq xo‘jaligi, donli ekinlar, texnik ekinlar, chorvachilik, transport va mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, rivojlangan davlatlar va regionlarning xaritalari berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirzaliyev T. va boshqalar. “Kartalar va ulardan maktabda geografiya darslarida foydalanish”. Toshkent, “O‘qituvchi”, 1977.
2. Мирзалиев Т. “Картография” Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти, 2006.
3. Xamilov A. “Geografiya fanidan turli boshqotirmalar to‘plami”
4. Mirzaliyev T., Musayev I. “Kartografiya” Toshkent . «ILM ZIYO» 2007.
5. Mirzaliyev T., Safarov E. Yu., Egamberdiyev A., Qoraboyev J. S . “Kartashunoslik” Toshkent, Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi 2012.
6. Reymov P., Uzaqbaev J. “Kartografiya” Nukus 2013.
7. Negmatov S. Q. “Topografiya va kartografiya asoslari” *fanidan* ma’ruzalar matni Navoiy 2016.
8. Vaxobov H., Mirzamuhammedov O. T. “Geografiya o‘qitish metodikasi” Namangan 2016.
9. Muqumova H. “Geografiya o‘qitish metodikasi” fanidan o`quv-uslubiy majmua, Qarshi 2017.
10. Vaxobov H., Alimqulov N. R., Sultanova N. B. “Geografiya o‘qitish metodikasi” Toshkent 2020.